

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Bekmuratova Aydana

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MANIFESTATION OF THE MULTIDIMENSIONALITY OF THE CONCEPT FEAR IN ENGLISH

PHRASEOLOGICAL UNITS-EMOTIVES

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY